

PHYSICAL SCIENCES

ON THE FORMATION OF COATINGS ON A SUBSTRATE

Berdibekov A.T.,

PhD, associate professor.

*National Defense University named after the First President
of the Republic of Kazakhstan - Elbasy,*

Astana, Republic of Kazakhstan

Yurov V.M.,

Candidate of phys.-mat. sciences, associate professor

KarTU, Karaganda, Kazakhstan

Dolya A.V.,

PhD candidate,

*National Defense University named after the First President
of the Republic of Kazakhstan - Elbasy,*

Astana, Republic of Kazakhstan

Gruzin V.V.

Doctor of Technical Sciences, Professor,

*National Defense University named after the First President
of the Republic of Kazakhstan - Elbasy,*

Astana, Republic of Kazakhstan

К ВОПРОСУ ОБ ОБРАЗОВАНИИ ПОКРЫТИЙ НА ПОДЛОЖКЕ

Бердибеков А.Т.

PhD, ассоциированный профессор.

*Национальный университет обороны имени Первого
Президента Республики Казахстан – Елбасы,*

Астана, Республика Казахстан

Юров В.М.

кандидат физ.-мат. наук, доцент,

КарТУ, Караганда, Республика Казахстан

Доля А.В.

докторант PhD.

*Национальный университет обороны имени Первого
Президента Республики Казахстан – Елбасы,*

Астана, Республика Казахстан

Грузин В.В.

доктор технических наук, профессор,

*Национальный университет обороны имени Первого
Президента Республики Казахстан – Елбасы,*

Астана, Республика Казахстан

Abstract

The article presents an analysis of several approaches to the theory of formation of coatings on a substrate. It is shown that, despite various modifications and refinements of the classical theory of nucleation, it is imperfect: the theory is built on the rough assumption that microscopic aggregations of atoms have macroscopic characteristics and, in general, equilibrium thermodynamic parameters; in practice, in all works devoted to the initial stage of the nucleation of a new phase, the formation of a metastable phase is considered to be instantaneous. It is shown that the probabilistic nature of the description of the nucleation process as a random Markov stationary process or one-dimensional Fokker-Planck equations requires a more rigorous justification, since a number of assumptions (no aftereffect, ordinary nature, etc.) do not follow from the physical picture of the phenomenon; since it is not the distribution functions themselves that are experimentally observable (as in quantum theory), but their moments and correlators, it is advisable to analyze the statistical regularities of the initial stage of nucleation using the Stratonovich approach. It is shown that fractal models are hardly suitable for describing the initial stage of the formation of crystallization centers. A simple model is proposed that gives some physical ideas about the process of homogeneous nucleation. It is shown that the radius of the nucleus is practically independent of the type of metal atoms, the average number N of particles in the nucleus is of the same order.

Аннотация

В статье представлен анализ нескольких подходов к теории образования покрытий на подложке. Показано, что, несмотря на различные модификации и уточнения классической теории зародышеобразования, она несовершенна: теория построена на грубом допущении, что микроскопические скопления атомов обладают макроскопическими характеристиками и, в целом, равновесными термодинамическими параметрами; практически, во всех работах, посвященных начальной стадии зарождения новой фазы, образование метастабильной фазы считается мгновенным. Показано, что вероятностный характер описания процесса зародышеобразования как случайного марковского стационарного процесса или одномерных уравнений Фокера-Планка требует более строгого обоснования, поскольку ряд предположений (отсутствие последствия, ординарность и др.) не вытекает из физической картины явления; так как экспериментально наблюдаемыми являются (как и в квантовой теории) не сами функции распределения, а их моменты и корреляторы, то целесообразно проведение анализа статистических закономерностей начальной стадии зародышеобразования, используя подход Стратоновича. Показано, что фрактальные модели мало пригодны для описания начальной стадии образования центров кристаллизации. Предложена простую модель, которая дает некоторые физические представления о процессе гомогенного зародышеобразования. Показано, что радиус зародыша практически не зависит от вида атомов металла, среднее число N частиц в зародыше имеет один порядок.

Keywords: coating, nucleation, statistics, new phase, probability, thermodynamics, distribution function.

Ключевые слова: покрытие, зародышеобразование, статистика, новая фаза, вероятность, термодинамика, функция распределения.

Если подложка имеет высокую температуру, когда происходит интенсивная диффузия атомов, то образование покрытий (пленок) на подложке происходит по одному из трех классических механизмов роста. При выполнении условия $\gamma_2 \geq \gamma_{12} + \gamma_1$

(γ_1 – поверхностная энергия подложки, γ_2 – поверхностная энергия покрытия (пленки), γ_{12} – поверхностная энергия раздела фаз – между подложкой и пленкой) или модель Ван-дер-Мерве, когда второй слой не начинает расти, пока рост первого слоя не закончится (рис. 1).

Рисунок 1. Модель Ван-дер-Мерве

При выполнении условия $\gamma_2 \leq \gamma_{12} + \gamma_1$, возникает островковый рост или модель Фольмера-Вебера (рис. 2).

Рисунок 2. Модель Фольмера-Вебера

При выполнении первоначально условия $\gamma_2 \geq \gamma_{12} + \gamma_1$, а затем условие $\gamma_2 \leq \gamma_{12} + \gamma_1$, то реализуется модель Странтки-Крастанова, в которой покрытие растет сначала послойно, а затем образуются трехмерные островки (рис. 3).

Рисунок 3. Модель Странтки-Крастанова

Классические механизмы роста покрытий основаны на теории фазовых превращений, которому посвящены работы Гиббса, Колмогорова, Джонсона, Мэла, Аврамы (подробно смотри [1]). В зарубежной литературе данная теория известна как «KJMA theory». Классические механизмы роста покрытий определены в работах Фольмера, Френкеля,

Зельдовича [1]. После них было предпринято множество попыток усовершенствовать классические механизмы роста покрытий, однако они не привели к ее радикальному изменению. Согласно классической теории, образование зародышей новой фазы в старой метастабильной фазе рассматривается как флуктуационный процесс. При допущении макро-

скопических свойств для малых агрегатов изменение свободной энергии образования зародышей, состоящих из i молекул, равно:

$$\Delta F = (\mu_1 - \mu_2)i + S\gamma_{12}, \quad (1)$$

где μ_1 и μ_2 - химические потенциалы соответственно старой и новой фазы; S - поверхность зародыша; γ_{12} - поверхностная энергия на границе раздела фаз. Из условия экстремума $\partial\Delta F/\partial i$ следует:

$$\Delta\mu = 2\gamma_{12}v_2/r_{\text{к}}, \quad (2)$$

где v_2 - объем одного атома (молекулы) фазы 2, а $r_{\text{к}}$ - критический радиус сферического зародыша.

В случае кристаллизации переохлажденного расплава $\Delta\mu$ и, соответственно, $r_{\text{к}}$ можно выразить через переохлаждение:

$$r_{\text{к}} = 2M\gamma_{12}T_0/\rho q\Delta T. \quad (3)$$

Тогда работа образования критического зародыша сферической формы также выразится как функция ΔT :

$$W = \Delta F_{\text{к}} = \frac{16\pi}{3} \left(\frac{M}{\rho}\right)^2 \frac{\gamma_{12}^3 T_0^2}{q^2 (\Delta T)^2}, \quad (4)$$

где M - молекулярный вес; ρ - плотность зародыша; q - теплота плавления; T_0 - равновесная температура двух фаз бесконечно большого радиуса.

Скорость образования критических зародышей записывается так:

$$J = K_0 E^{-W/kT}, \quad (5)$$

где W - имеет смысл (4); множитель K_0 - термодинамически не определяется и разными авторами, на основе молекулярно-кинетического рассмотрения процесса, получены различные K_0 .

Несмотря на различные модификации и уточнения классической теории зародышеобразования и ее вполне правильном качественном описании процесса зарождения центров кристаллизации, она все-таки далека от соответствия экспериментальным и теоретическим данным. Это вызвано следующими обстоятельствами:

- теория построена на грубом допущении, что микроскопические скопления атомов обладают макроскопическими характеристиками и, в целом, равновесными термодинамическими параметрами;
- практически, во всех работах, посвященных начальной стадии зарождения новой фазы, образование метастабильной фазы считается мгновенным;
- теория (и ее модификации) содержит ряд параметров, не имеющих строго количественного решения.

Критический зародыш образуется последовательно в серии случайных актов присоединения и отрыва атомов (молекул) друг от друга. Поэтому зародышеобразование - случайный процесс во времени и пространстве. Это предопределяет вероятностный характер параметров, которые описывают кинетику образования зародышей. Количественное описание случайного процесса дается его функцией распределения, удовлетворяющей кинетическому

уравнению. В общем случае кинетическое уравнение является сложным интегро-дифференциальным уравнением, решить которое невозможно. Однако, если рассматривать случайный процесс как марковский, то кинетическое уравнение переходит в дифференциальное уравнение, которое имеет более простой вид. В частном случае пуассоновского процесса гибели и размножения с конечным числом состояний получается система дифференциальных уравнений кинетики зародышеобразования (см. [2-5]):

$$\begin{cases} dp_0(t)/dt = -\lambda_0 p_0(t) \mu_1 p_1(t), \\ \dots \\ dp_{\text{к}}(t)/dt = \lambda_{\text{к}-1} p_{\text{к}-1} - (\lambda_{\text{к}} + \mu_{\text{к}}) p_{\text{к}}(t) + \mu_{\text{к}+1} p_{\text{к}+1}(t), \\ \dots \\ dp_n(t)/dt = \lambda_{n-1} p_{n-1}(t). \end{cases} \quad (6)$$

Здесь λ_0 - вероятность перехода системы из состояния E_0 в E_1 и т.д.; μ_1 - вероятность перехода из состояния E_1 в E_0 и т.д. Вероятность перехода из E_n в E_{n-1} полагается нулю ($\mu_n=0$), т.е. состояние E_n для такой системы - поглощающее; $p_i(t)$ - вероятность нахождения системы в состоянии E_i .

Система уравнений (6) является системой уравнений Колмогорова [6]. Общее решение настолько громоздко, что не позволяет провести анализ даже численными методами. Приведенный выше пример показывает, что большинство исследователей идет по пути решения уравнений диффузионного типа, математическая теория которых разработана достаточно полно (например, [7, 8]) и которые описывают процесс случайных блужданий, а также теории надежности, порядковых статистик, массового обслуживания и ряд других).

К числу основных кинетических уравнений, вытекающих из дифференциальных уравнений Колмогорова, для случайных марковских процессов относятся уравнения Смолуховского-Чепмена и Фоккера-Планка. При многомерном векторе q , уравнение Фоккера-Планка имеет вид [9]:

$$\frac{\partial f}{\partial t} = -\sum_j \frac{\partial}{\partial q_j} [K_j f] + \frac{1}{2} \sum_{j,\text{к}} Q_{j\text{к}} \frac{\partial^2}{\partial q_j \partial q_{\text{к}}} f. \quad (7)$$

Получить решение уравнения (7) в явном виде удастся лишь в частных случаях, например, если величина K линейна по переменным q , а величина $Q_{j\text{к}}$ не зависит от q . Уравнение (7) имеет важную роль в нестационарной теории замедления нейтронов [10], однако его линеаризация приводит к тому, что его решение сводится к отысканию соответствующей функции Грина при различных граничных условиях.

Для решения стохастических дифференциальных уравнений диффузионного типа, к которым также относятся уравнения (6) и (7), развито несколько подходов, из которых необходимо отметить подходы Ито [11] и Стратоновича [12]. Решая записанные для процесса Маркова $y(t)$ стохастические уравнения типа Ланжевена, можно находить соответствующие ему нестационарные или стационарные моменты и корреляторы, одновременные или многовременные [12] стохастические уравнения Ито [11]:

$$\dot{y}_\alpha = f_\alpha(y) + \sum_S \sigma_\alpha^{(s)}(y) \xi^{(s)}(t), \quad (8)$$

где $\zeta^{(s)}(t)$ - дельта-коррелированные по времени случайные функции, имеют недостатком то, что с входящими в него выражениями типа $\sigma(y)\zeta(t)$ при различных выкладках нельзя обращаться по обычным правилам, пригодным для гладких функций. Это обстоятельство неудобно с практической точки зрения. Обычные правила преобразования можно применять к стохастическому уравнению Стратоновича [12]:

$$\dot{y}_\alpha = q_\alpha(y) + \sum_S q_\alpha^{(s)}(y) \xi^{(s)}(t), \quad (9)$$

записанному в симметризованном смысле. При этом уравнение (9) понимается так: сначала мы записываем его для δ_ε -коррелированной аппроксимации процессов $\zeta^{(s)}(t)$, а затем в этом уравнении переходим к пределу $\varepsilon \rightarrow 0$, что дает нам уравнение (8).

Отметим, что оба подхода до настоящего времени пока еще не нашли своей реализации в теории зарождения кристаллов. Например, в работе [13] сказано, что «изучение образования новой фазы привело к созданию общего метода описания кинетики фазового перехода первого рода, в котором рост макроскопического зародыша стабильной фазы «... обычно сводится к решению одномерного уравнения Фоккера-Планка...». Подобный подход был использован и в работе [14]. Однако, одномерное уравнение Фоккера-Планка приводит к отсутствию флуктуаций, что противоречит самому понятию образования зародышей за счет флуктуаций.

В работе [15, гл.9] показано, как легко и просто получать интегралы по траекториям, уравнения Фоккера-Планка и Ланжевена-Ито. Однако, как мы отмечали выше, получить решения этих уравнений для реальных случаев бывает очень трудно.

В заключение отметим следующее:

- формальный вероятностный характер описания процесса зародышеобразования как случайного марковского стационарного процесса или одномерных уравнений Фоккера-Планка требует более строгого обоснования, поскольку ряд предположений (отсутствие последействия, ординарность и др.) не вытекает из физической картины явления;

- так как экспериментально наблюдаемыми являются (как и в квантовой теории) не сами функции распределения, а их моменты и корреляторы, то целесообразно проведение анализа статистических закономерностей начальной стадии зародышеобразования, используя подход Стратоновича [12];

- интересные результаты можно получить, используя синергетический подход [15].

В 80-е годы прошлого столетия исследователей привлекло необратимое объединение частиц в кластеры – задача, аналогичная отмеченной нами выше. Стало понятно, что именно кластеризация является одним из способов возникновения фракталов в необратимых процессах. Виттен и Сандер [16] предложили модель такого рода – модель диффузионно-ограниченной агрегации (ДОА), ставшей предметом интенсивных исследований [17-20]. Мо-

дель очень проста: совершающие случайное блуждание частицы в результате аккреции (присоединения) образуют кластер, приходя по одной издали и присоединяясь либо к точечному центру кластеризации, либо к ранее аккретировавшим частицам. Интенсивные компьютерные исследования показали, что в результате такого процесса образуются сложные разветвленные фракталы. В [16] выделено три динамических режима: 1) режим, близкий к равновесному; 2) образование структур и 3) хаотический режим. При этом диффузию скрытой теплоты от растущего кристалла отождествляют с движением случайно блуждающих частиц к кластеру. Неравновесный кристалл, по мнению авторов [16], форма которого определяется построением Вульфа, соответствует режиму (1). Формы снежинок соответствуют режиму (2). Неупорядоченный хаотический рост кристалла, отождествляемый в [16] с ДОА, доведенный до конечного предела, служит примером (3). Наиболее известным экспериментальным примером ДОА является электролитическое осаждение металлов на электрод [17]. Описание роста кристаллитов осуществляется с помощью стационарного уравнения диффузии для плотности ионов $U(\mathbf{r}, t)$ с поглощающими граничными условиями:

$$\nabla U(\mathbf{r}, t) = 0. \quad (10)$$

$$U/S = 0 + \text{обрезание} \quad (11)$$

дополненными условиями роста на границе:

$$V_n \sim n \nabla U/S, \quad (12)$$

где V_n - нормальная скорость роста частицы на границе.

Используя величину V_n , задаваемую соотношением (12), удалось показать численным моделированием, что упомянутый выше процесс эквивалентен ДОА. В следующей статье работы [16] Сандер предложил континуальную ДОА. Вместо (10)-(12) было предложено формулировать задачу в терминах движения поверхности раздела, подпитываемой случайно блуждающими частицами, и переписать уравнения в виде:

$$\nabla^2 U = 0. \quad (13a)$$

$$V_n = -n \nabla U |S/4\pi. \quad (13б)$$

$$U(R_0) = 0, \quad (13в)$$

$$U(X_S) = 1 - \chi(X_S), \quad (13г)$$

$$U(X_{\text{аіодд}}) = 1. \quad (13д)$$

На большом расстоянии R_0 поле U поддерживается равным нулю; внутри области, ограниченной поверхностью раздела, оно равно единице; $\chi(X_S)$ означает кривизну поверхности раздела в точке X_S ; V_n - нормальная скорость поверхности раздела. Форма обрезания соответствует задаче о вязких пальцах, но пригодность ее в рамках модели ДОА сомнительна, поскольку граничное условие при численном моделировании на основе ДОА включает только обрезание на малом расстоянии, соответствующем размерам частиц. Но какое-то об-

резание необходимо - в противном случае возникнут нефизические условия. Решать уравнения (13) прямыми методами сложно. Однако позже было показано, что более эффективное решение может

$$1 + (4\pi)^{-1} \int dX_S \chi(X_S) \partial G(X_S, X_{S'}) / \partial n' = \int dX_{S'} G(X_S, X_{S'}) \vartheta(X_{S'}), \quad (14)$$

где $G(x,y)$ – функция Грина для двумерного уравнения Лапласа. Интеграл в левой части уравнения (14) – потенциал двойного слоя величины – $\chi/4\pi$, создающий скачок поля от 1 до $1-\chi(X_S)$ на поверхности раздела. Численно решая (14), можно получать фрактальные структуры. За последние годы в теоретическом плане в ДОО существенных изменений не произошло [13, 14, 17-20]. Отметим теперь следующие обстоятельства: модель ДОО не выходит за рамки теории марковских процессов, о которой мы говорили выше, тем более что марковские ветвящие процессы, в принципе, описывают сложные ветвящие структуры; уравнения ДОО (4.10)-(4.12) и (4.13) неприменимы к начальной стадии агрегации из-за неопределенности в определении поверхности «одной» или «двух» частиц и т.д. и ее кривизны, а также из-за «сильной» нестационарности начального процесса агрегации; имеются серьезные возражения в отношении граничных условий, не вытекающих непосредственно из физической картины явления.

Таким образом, фрактальные модели, в том числе и ДОО, мало пригодны для описания начальной стадии образования центров кристаллизации. Однако они очень полезны для моделирования многих последующих стадий роста кристаллов.

Здесь мы хотим продемонстрировать одну простую модель, которая дает некоторые физические представления о процессе гомогенного зародышеобразования. В однородной среде с плотностью числа частиц n вероятность $W(r)$ того, что ближайший сосед находится на расстоянии r_k от выбранной частицы, нетрудно получить из классической статистической физики, и она равна:

$$W(r_k) = 4\pi n r_k^2 \exp[-4\pi n r_k^3 / 3]. \quad (15)$$

Вероятность нахождения N частиц в зародыше радиусом r_k равна, очевидно, $W_N(r_k) = \prod_{i=1}^N W_i(r_k)$

быть достигнуто путем перехода к интегро-дифференциальному уравнению:

. Вероятность (15) мы определим, с другой стороны, как отношение энергии борковского атома ($E = z^2/2a, z - \text{const}$) к полной энергии системы (идеальный газ) $(3/2nkT_0)$. Это сделано для того, чтобы качественно оценить, будет ли отличаться критический радиус зародыша r_k , например, для различных металлов? Таким образом, мы имеем

$$\frac{z^2/2a \cdot N}{3/2nkT_0} = (4\pi n)^N r_k^N \exp[-4\pi n r_k^3 / 3]. \quad (16)$$

Логарифмируя обе части (16) и проводя несложные преобразования, получим:

$$-9 \ln 10 + \ln \left(\lambda \frac{z^2}{T_0} \right) + \frac{3}{2} n \frac{T_0}{\Delta T} = \frac{4\pi}{3} N n^2 r_k^3. \quad (17)$$

Здесь первый член возникает при подстановке констант, $\alpha=1$ - обеспечивает единую размерность величин, T_0 – температура плавления, $\Delta T = T_0 - T_1$ - переохлаждение. Из (17) видно, что первые два члена слева пренебрежимо малы по сравнению с остальными. Это сразу убирает зависимость r_k от Z , т.е. от вида атомов кристаллизующегося вещества. Окончательно из (17) имеем:

$$N \cdot r_k^3 = \frac{1}{\pi n} \cdot \frac{T_0}{\Delta T}. \quad (18)$$

Если сделать оценку по средним величинам: $r_k \sim 1$ нм, $T_0 \sim 1000$ (для металлов), $\Delta T \sim 100$, $n = N_L$ – числу Лошмидта $\sim 3 \cdot 10^{19}$ см⁻³, то мы получим для числа частиц в зародыше $N \sim 100$. Ниже мы приводим данные, взятые из работы [21]. Видно, что наши оценки по формуле (18) качественно согласуются с экспериментальными данными. Действительно, радиус r_k зародыша практически не зависит от вида атомов металла, среднее число N частиц в зародыше имеет один порядок.

Таблица 1.

Параметры кинетики зародышеобразования при кристаллизации переохлажденных металлов [21]

Металл	T_0 , К	ΔT , К	r_k , нм	N
Ртуть	234	90	0,8	100
Олово	505	180	0,8	130
Висмут	544	200	0,8	30
Свинец	600	170	1,1	180
Германий	1210	295	0,9	130
Серебро	1234	253	1,2	430

Из (18) следует, что в правой части стоят параметры, величину которых не изменишь в широких пределах, т.е.

$$N \cdot r_{\xi}^3 \approx \text{const} . \quad (19)$$

Соотношение (19) приближенно выполняется для многих веществ. Глубокие причины подобных корреляций пока еще не ясны.

Из приведенного выше краткого обзора процесса зародышеобразования следует, что в этом направлении необходимы как теоретические, так и экспериментальные усилия для выяснения многих вопросов, часть из которых отмечена нами выше.

Список литературы

1. Пильник А.А. Кинетика кристаллизации и кавитации расплавов при больших отклонениях от равновесия. – Диссер. кандидата физ.-мат. наук, Новосибирск, 2018. – 85 с.
2. Френкель Я.И. Кинетическая теория жидкостей. - Л.: Наука, 1975. – 592 с.
3. Фольмер М. Кинетика образования новой фазы. - М.: Наука, 1986. - 208 с.
4. Баранник А.А. Исследование кристаллогенезиса полупроводников $A^{III}B^V$ из висмутсодержащих расплавов (на примере $InSbBi$, $AlInSbBi$). - Диссер. кандидата технических наук, Новочеркасск, 2003. – 141 с.
5. Проценко К.Р. Зародышеобразование в жидкости при умеренных переохлаждениях и перегревах (молекулярно-динамическое моделирование). - Диссер. кандидата физ.-мат. наук, Екатеринбург, 2022. – 108 с.
6. Попов А.М., Сотников В.Н Теория вероятностей и математическая статистика. - М.: Изд-во Юрайт, 2019. - 434 с.
7. Попов П.В. Диффузия. - М.: МФТИ, 2016. - 94 с.
8. Лобанов М.Л., Зорина М.А. Методы определения коэффициентов диффузии. - Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2017. - 100 с.
9. Румер Ю.Б., Рывкин М.Ш. Термодинамика, статистическая физика и кинетика. - Новосибирск: Изд-во Новосибирск. ун-та, 2000. - 608 с.
10. Кадилин В.В., Рябева Е.В., Самосадный В.Т. Прикладная нейтронная физика. - М.: НИЯУ МИФИ, 2011. - 124 с.
11. Ито К., Маккин Г. Диффузионные процессы и их траектории. - М.: Мир, 1968. - 480 с.
12. Стратонович Р.Л. Нелинейная неравновесная термодинамика. - М.: Наука, 1985. - 480 с.
13. Фатеев М.П. К теории фазовых переходов первого рода многих переменных // ФТТ, 2002. Т.44. № 12. - С. 2212-2216.
14. Алексеечкин Н.В. Многомерная кинетическая теория фазовых переходов первого рода // ФТТ, 2006, том 48, вып. 9. – С. 1676-1685.
15. Хакен Г. Информация и самоорганизация. Макроскопический подход к сложным системам. - М.: Мир, 1991. - 240 с.
16. Фракталы в физике. Труды VI международного симпозиума по фракталам в физике (Триест, Италия, 1985). - М.: Мир, 1988. - 672 с.
17. Олемской А.И., Флат А.Я. Использование концепции фрактала в физике конденсированной среды // УФН, 1993, Том 163, № 1. – С. 1-50.
18. Терехов С.В. Фракталы и физика подобия. - Донецк: «Цифровая типография», 2011. - 255 с.
19. Брылкин Ю.В. Геометрическое моделирование микроструктуры поверхности на основе теории фракталов. - Диссер. кандидата технических наук, Москва, 2017. – 121 с.
20. Латыпова Н.В., Фрактальный анализ. - Ижевск: Издательский центр «Удмуртский университет», 2020. - 120 с.
21. Скрипов В.П. Метастабильная жидкость. - М.: Наука, 1972. - 312 с.